

SPIELANLEITUNG

Herzlichen Glückwunsch, Ihr Forschungsprojekt wurde bewilligt!

Jetzt gilt es, Ihre wissenschaftlichen Ergebnisse und Daten zu veröffentlichen. Was dabei alles passieren kann und was Sie beachten müssen, erfahren Sie in diesem Spiel. Doch Sie sind nicht allein – Ihre Bibliothek steht Ihnen auf jedem Schritt des Weges zur Seite. Tauchen Sie ein in die Welt des wissenschaftlichen Publizierens und gewinnen Sie Reputation durch geschicktes Handeln!

ZIEL DES SPIELS

Als forschende Person versuchen Sie möglichst viel Wirkung und Sichtbarkeit zu erreichen, indem Sie Reputation aufbauen.

SPIELINFORMATIONEN

- Jede*r Spieler*in erhält zu Beginn 5 Taler.
- Jede*r Spieler*in beginnt mit 0 Reputationspunkten.

SPIELABLAUF

Würfeln und Bewegen

Es wird reihum geworfen, und die Figur zieht entsprechend der geworfenen Zahl vor.

- Landen Sie auf einem Bibliotheksfeld oder Open-Access-Feld, führen Sie die beschriebenen Aktionen aus.
- Wenn Sie auf ein Aktionsfeld kommen, lesen Sie die Aktionskarte und folgen den Anweisungen darauf. Aktionen können Ihnen entweder helfen oder Sie herausfordern.

Kosten und wissenschaftliches Publizieren

- Leider ist wissenschaftliches Publizieren nicht immer kostenlos. Sie müssen daher darauf achten, wie Sie Ihre Taler ausgeben und Reputationspunkte durch Bibliotheken und Open Access gewinnen.

Kosten auf Feldern und Aktionskarten

Wenn Sie auf einem Feld landen (z. B. Bibliotheksfeld oder Open-Access-Feld) oder eine Aktionskarte ziehen, die Kosten verursacht, müssen Sie diese mit Ihren Talern bezahlen. Die genaue Anzahl der zu zahlenden Taler wird entweder auf dem Feld oder auf der Aktionskarte angegeben.

Wenn Sie keine Taler haben

Sollten Sie nicht genug Taler besitzen, um die Kosten zu decken, müssen Sie entweder die gleiche Anzahl an Reputationspunkten abgeben (oder umgekehrt). Wenn Sie auch keine Reputationspunkte mehr haben, setzen Sie eine Runde aus, während die anderen Spieler*innen weitermachen.

SPIELENDE

Das Spiel endet, sobald ein*e Spieler*in 5 Reputationspunkte erreicht hat. Diese*r Spieler*in hat die größte wissenschaftliche Wirkung und Sichtbarkeit erzielt und gewinnt das Spiel!